

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 2

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 2
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyayevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyayevna
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
“Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino”. DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ/ LITERATURE REVIEW/ ADABIYOT SHARHI

1. Абдувалиева Чулпаной Мухаммаджоновна СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ СО СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.....	9
2. Китьян Сергей Александрович, Камалова Малика Илхомовна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА.....	12
3. Саидова Мухаббат Мухиддиновна ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ И ПРОБЛЕМА КОМОРБИДНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО –СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	17

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL ARTICLES/ ORIGINAL MAQOLALAR

4. Абдуганиева Эльнора Абраловна, Ливерко Ирина Владимировна ВРОЖДЕННАЯ ТРОМБОФИЛИЯ КАК ПРИЧИНА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....	22
5. Абдуллаев Акбар Хатамович, Аляви Бахромхон Анисханович, Узоков Жамол Камирович, Пулатов Нурали Нуридин угли, Курмаева Диера Нодир кизи ВЛИЯНИЕ СТЕНТИРОВАНИЯ НА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ И СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....	27
6. Абдумаджидов Хамидулла Амануллаевич, Буранов Хайрулла Жумабаевич РЕЦИДИВЫ МИКСОМ СЕРДЦА.....	31
7. Алимова Дильноза Абдуллаевна, Мухтарова Шахноза Шокиржоновна, Тригулова Раиса Хусановна, Шек Александр Борисович, Абдуллаева Саодат Яшеновна ТРАЕКТОРИИ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА И ТЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИБС С СД 2.....	36
8. Аляви Бахромхон Анисханович, Абдуллаев Акбар Хатамович, Узоков Жамол Камирович, Орзиев Далер Завкидинович, Курмаева Диера Нодир кизи ОЦЕНКА АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....	41
9. Азимова К.Т., Гарифулина Л.М. ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА ПРИ БРОНХИОЛИТЕ У ДЕТЕЙ.....	45
10. Атаева Мухиба Сайфиевна, Мамаризаев Иброхим Комилжонович, Рустамова Юлдуз Мардонкуловна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ С МИОКАРДИТАМИ У ДЕТЕЙ.....	48
11. Ганиев Абдурашид Ганиевич, Санакулов Абдулатиф Бурхонович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ГАЛАВИТА В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ БАКТЕРИЯМИ.....	52
12. Кудратова Зебо Эркиновна, Мухаммадиева Лола Атамурадовна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ С АТИПИЧНОЙ МИКРОФЛОРОЙ.....	56
13. Маджидова Г.Т., Суннатова Г.И., Ражабов О.А. ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА КОРОНАРНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА.....	59
14. Мамбетниязов Кеунимжай, Ливерко Ирина Владимировна НИЗКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ –ПРОБЛЕМА МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ.....	66
15. Нуриллаева Наргиза Мухтархановна, Ярмухамедова Дилфуза Заировна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	73
16. Ражабова Раъно Шавкатовна, Шукурджанова Сурайё Махмудовна, Мамадиёров Абдибулло Мейлиевич РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ АПО-В/АПО-А-I В ТЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....	77
17. Шавази Нурали Мамедович, Турсункулова Дилшода Акмаловна, Ибрагимова Марина Фёдоровна УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕТОДОВ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ГИПОКСИКО-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	81

Абдумаджидов Хамидулла Амануллаевич

д.м.н, профессор, выс. категории кардиохирург,
профессор кафедры «Хирургические болезни и реанимация»

Бухарского Государственного медицинского
института имени Абу Али ибн Сино
Бухара, Узбекистан

Буранов Хайрулла Жумабаевич

доктор мед. наук, зав. отд. взрослой
кардиохирургии РСНПМЦХ им. акад.

В.Вахидова, кардиохирург выс. категории
Ташкент, Узбекистан

РЕЦИДИВЫ МИКСОМ СЕРДЦА

For citation: Abdumadzhidov Kh.A, Buranov Kh.Zh RELAPSES OF CARDIAC MIXOMA. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 2, pp.31-35

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8115073>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена одному из редких патологий сердечно-сосудистой системы – опухолям сердца, среди которых наиболее интересны в хирургическом плане – миксомам сердца. Они, по данным и других авторов, составляют 0,0017- 0,02% среди патологии сердца, а рецидивы миксом встречаются примерно 2-4%. Авторы решили поделиться опытом хирургического лечения миксом сердца с 6 случаями рецидива. По мнению авторов, особый интерес представляет случай семейной миксомы с многократным рецидивом, несмотря на адекватно выполненную первичную коррекцию патологии. По данным специальной литературы, редкие случаи рецидива миксом описаны, но еще реже встречаются семейные варианты хирургического лечения рецидива миксом. Авторы подтверждают, что адекватно выполненная первичная коррекция в таких случаях не является гарантом для развития в последующем рецидива заболевания.

Ключевые слова: кардиоонкология, миксомы сердца, рецидивы миксом, семейный вариант рецидива миксомы.

Abdumadzhidov Khamidulla Amanullaevich

doctor med. sciences, professor,
high category cardiac surgeon,

Professor of the Department of Surgical Diseases and Resuscitation
Bukhara State Medical
Institute named after Abu Ali ibn Sino
Bukhara, Uzbekistan

Buranov Khayrulla Zhumabaevich

doctor med. Sciences, Head of the Department of Adult
Cardiac Surgery RSSPMCH named after Academician

V. Vakhidova, cardiac surgeon of the highest category
Tashkent, Uzbekistan

RELAPSES OF CARDIAC MIXOMA

ANNOTATION

The article is devoted to a fairly rare pathology of the heart - neoplasms, of which in surgical terms the most famous benign tumors are myxomas of the heart. The frequency of this heart pathology is 0.0017-0.02% according to special literature. And relapses of heart tumors occur in the range of 2-4%. The authors decided to share their own experience of surgical treatment of 6 cases of relapse with a mixoma of the heart. Of particular interest, according to the authors, is a family case of cardiac myxoma with a similar course - with repeated relapses of the disease, despite an adequately performed first operation. The literature cites rare reports of repeated surgeries for this variant of relapse, but the family case is extremely rare. According to the authors, an adequately performed first operation to remove the myxoma of the heart does not guarantee the possibility of recidives.

Keywords: cardiooncology, myxoma, recurrence of myxoma, family hereditary disease recurrent myxoma of the heart.

Abdumadzhidov Xamidulla Omonullaevich

t.f.d, professor,

yukori toifali kardiojarroh,
jarrohlik kasalliklari va reanimatsiya kafedrasi professori

Abu Ali Ibn sino nomidagi Buxoro tibbiyot institute
Buxoro, O'zbekiston

Bo'ronov Xayrulla Jumabaevich

t.f.d V. Vohidov nomidagi RIXIATM
kattalar kardiojarrohligi kafedrasini mudiri
Oliy toifali kardiojarroh
Toshkent, O'zbekiston

YURAK MIKSOMALARINING QAYTALANISHI (RETSIDIVI)

ANNOTATSIYA

Maqola haqiqatda kam uchraydigan yurak hastaligi bo'lmish o'smalarga, ulardan ayniqsa jarrohlik uchun dolzarb bo'lgan yaxshi sifatli miksomalarga bag'ishlangan. Miksomalar yurak hastaliklarining 0,0017-0,02% tashkil etadi, ularning qaytalanishi esa 2-4% atrofida uchraydi. Maqola mualliflari bunday qaytalangan miksomalarning taqdiri kardiojarrohlari, kardiologlar va, shu sohaning boshqa mutaxassislari uchun qiziqarli deb hisoblaydilar. Alohida ta'kidlanishicha, oilaviy qaytalangan miksomalarning juda kam uchraydigan kasallik bo'lib, maxsus adabiyotda ham ular juda kam muhokama qilinganlari ta'kidlangan. Maqola mualliflarining ta'kidlashicha, birlamchi adekvat bajarilgan miksomani olib tashlash amaliyoti, ularda retsidiv bo'lish imkoniyatini garantlamaydi. Residiv bo'lish holati esa jarrohlik amaliyotining texnik bajarilishiga emas, balki u xildagi o'smalarning xususiyatiga (applikatsion) bog'liq.

Kalit so'zlar: yurak o'smalari, miksoma, birlamchi amaliyotdan keyingi qaytalanish (residiv), oilaviy residiv varianti.

Yurak miksomalari – birlamchi yaxshi sifatli o'smalar bo'lib, asosan yurak kameralarini, xususan ko'proq chap bo'lmachani (ChB) egallaydi. Yurak o'smalarining kam tarqalganligi mutaxassislar tomonidan e'tirof etiladi va ular boshqa yurak o'smalari qatori 0,0017-0,02% kardial patologiyani tashkil etadi [1,2,4,6]. Jumladan, yurak miksomalari ko'p hollarda (75%) ChB da aniqlanadi, 15-20% hollarda o'ng bo'lmachada (O'B), qolgan hollarda yurak qorinchalarida (5%) va bir vaqtda ikki bo'lmachada (biatrial miksoma) aniqlanadi. Aksariyat hollarda miksomalarning yagona bo'lib aniqlansalar, 7% hollarda ular nasliy autosom-dominant sindromlar tarkibida uchraydilar.

Yurak miksomalarning residivlari (qaytalanishi) adekvat bajarilgan birlamchi amaliyotdan so'ng ham 2-4% hollarda qayt etiladi [3,5,7,8]. Maxsus adabiyotlarda miksomaning qaytalanishi haqida kam ma'lumotlar bor, ammo oilaviy miksomaning qaytalanishi juda kam uchraydigan holatdir. Bir necha marotaba miksoma residivi tufayli bajarilgan amaliyotlar haqida juda oz ma'lumot keltirilgan, shuning uchun biz o'z tajribamizda uchragan oilaviy residiv miksomalari haqida to'xtalishga qaror qildik. Bu ma'lumotlar kardioxirurglar va shunga taaluqli mutaxassislar uchun qiziqarli aniq [2,4,6,8].

Klinik material va tekshirish uslublari. Bizning tajribamizda 324 xirurgik amaliyotlar miksoma tufayli bajarilgan bo'lib, shulardan 6 (1,8%) tasi residiv miksoma tufayli amalga oshirilgan. Ularda ham birlamchi amaliyot adekvat natijada bajarilgan. Ammo, 3-4 yildan so'ng ularda o'smaning residivi (qaytalanishi) aniqlangan, shulardan oilaviy miksoma residivi ham bo'lgan. Oddiy residiv aniqlangan hamma 4 bemorlar yaxshi natijalar bilan qayta amaliyotdan o'tganlar. Biz bu maqolada o'sha kam uchraydigan oilaviy miksoma residivi haqida fikrlashmoqchimiz.

Hamma residiv tufayli klinikaga murojaat qilgan bemorlarda avvalgi (operatsiyagacha bo'lgan) shikoyatlar yana takrorlangan, turar joylaridagi kontrol exokardiografiya, dopplerografiya bilan miksoma residiviga shubha bo'lgani uchun, ular bizning klinikamizga qayta qabul qilinganlar. Diagnostikada EXOKG dan tashqari, rentgen tekshirish usullari, boshqa organ va sistemalar faoliyatini tekshirib, poliklinika sharoitida diagnozni aniqlab, gospitalizatsiya bo'lganlar. Bemorlarga berilgan kasallik tarixidan ko'chirmalarda keltirilgan informatsiya yana olingan yangi informatsiya bilan solishtirilib, haqiqatda miksoma residivi aniqlangandan so'ng, jarroh konsultatsiyasidan keyin qayta amaliyot rejasi bilan, bemorning roziligidan so'ng gospitalizatsiya qilinganlar. Traditsion sun'iy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida bajariladigan amaliyotga tayyorgarlik 2-3 kuni tashkil etgan. So'ngra, klinikamizda qabul qilingan uslublarga asosan, qayta operatsiya – resternotomiya, kardioliz va qaytalangan miksomani olib tashlash amaliyoti bajarilgan. Asosiy etapdan avvalgi e'tiborga loyiq tekshiruv – yurak kameralari va asosiy qon tomirlar joylanishini lokal EXOKG apparatida to'sh suyagi anatomiyasini, avval bajarilgan sternotomiya natijasini analiz qilinishi lozim. Shundan keyin, intraoperatsion EXOKG bilan qaytadan sternum orqa qismini ko'zdan kechirib, qayta sternotomiya maxsus sternotom bilan bajarilgan. Hamma 6 holatlarda ham asorat kuzatilmadi.

Qaytalangan miksomalarni olib tashlash amaliyoti klinikamizda qabul qilingan umumiy anesteziya, sun'iy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida bajarildi. Bemorlardan 4 tasi ayol, 2 tasi - erkak edi. Umumiy bemorlar yoshi 43,6±3,7 yilni tashkil qildi. Umumiy sun'iy qon aylanish vaqti 48,9±4,5 min., kardioplegiya davri 41,6±3,8 min. ni tashkil etdi. Tana harorati 34,2±2,6 gradus S ni tashkil etdi.

Haqiqatda ham residiv miksoma aniqlangan bemorlarda o'sma hajmi, joylanishi, mobilligi, gemodinamik ko'rsatkichlari aniqlanib, qayta o'smani olib tashlash amaliyoti bajarilgan. Oval darcha orqali o'sgan o'smalarda shu o'sma asosini tashkil qilgan bo'lmachalar devori rezeksiya qilinib, hosil bo'lgan defekt autoperikard yoki flon-lavsan, ksenoperikard yordamida yamoqlangan (plastika). Bemorlarning 4 si ham qoniqarli natija bilan klinikadan chiqarilganlar.

Natijalar va ularning muhokamasi. Residiv miksomaning aksariyati (6 tasidan 4 tasi), klinik belgilari, tekshirish natijalariga qaraganda, xuddi birlamchi holatdagi belgilarning qaytalanishi, tekshirish natijalari esa haqiqatda xam usha olib tashlangan bo'lmachalar devoridagi oval chuqurlikda o'sma paydo bo'lganligini tasdiqladi. Umumiy klinik va laborator tekshirishlardan so'ng, bemorlar rejali ravishda qayta amaliyotga tayyorlandi. Qo'llangan anesteziya va sun'iy qon aylanish, kardioplegiya sharoitida qayta amaliyot bajarildi. Asosiy e'tibor resternotomiya bosqichiga qaratildi, asoratlar bo'lmadi. Xamma 4 qayta miksoma hollarida ham qayta amaliyot asoratsiz bajarildi: o'ng bo'lmacha choklar yo'lida ochilib, residiv o'sma tag-tugi bilan kesib olindi. Bo'lmachalararo devorning oval chuquricha qismi o'sma bilan birga olinganligi tufayli, 2 holda shu devor tiklanishida ksenoperikard yamog'i ishlatildi.

Miksomaning qaytalanishining oilaviy variantiga alohida to'xtalib o'tmoqchimiz. Maxsus adabiyot taqrizi ham bunday residiv miksomalari juda kam aniqlanganligini tasdiqlaydi [4,5,6]. Bemor J., 48 yoshda, klinikamizga birlamchi operatsiya – miksomani olib tashlash amaliyotidan so'ng, 4 yildan keyin yana o'sha o'sma klinikasi, kuchli asoratlari bilan (yuqori o'pka gipertenziyasi, o'ng qorincha yetishmovchiligi, yurak quvvatsizligi, qon aylanishning dekompensatsiya darajasi, anasarka holatida) keltirilgan. Tezlikda bajarilgan intensiv davolash va tekshirish natijasiga ko'ra, bemorda ko'plamchi residiv miksoma aniqlandi. Bu holda, bemorda asosan o'ng yurak qismi o'smalari klinikasi aniqlandi, o'ng qorincha oquv qismi reduksiyasi, juda yuqori darajali o'pka gipeertenziyasi, shuning hisobiga o'ng qorincha yetishmovchiligi, trikuspidal klapan obstruksiyasi aniqlandi. O'smaning gigant kattaligi 13x6sm bo'lib, bir qism o'sma o'ng bo'lmacha gumbaz qismida aniqlangan. O'smaning qon oqimiga to'sqinlik darajasi kuchliligini hisobga olib, bemor shoshilinch ko'rsatkichlar bilan qayta amaliyotga olindi. Reoperatsiya: Yurak o'ng bo'lmacha residiv miksomasini sun'iy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida olib tashlash (prof.X.A.Abdumadjidov). Yuqorida ko'rsatilgan asoratlar tufayli, bemorni umumiy anesteziyasi xam juda xavotirli bo'ldi, mutaxassislarning maxorati tufayli bemor bu etapdan, va qayta sternotomiyadan asoratsiz o'tdi.

Rasm 1,2. Mitral teshikni to'suvchi gigant chap bo'lmacha miksomasi

Kardioliiz asosan yurakning o'ng qismida bajarilib, aorta qayta kanyulyatsiyalandi. Yuqori va pastki kovak venalar kanyulyatsiyasi ham juda mas'uliyatli edi, kardioplegiyadan so'ng, yurak o'ng bo'lmachasi katta hajmda ochildi. Reviziya: xaqiqatdan ham juda katta hajmli miksoma, kattaligi 13x6,5sm bo'lib, oval darchaning o'ng qismidan boshlangan, bir qism miksoma o'ng bo'lmacha gumbazida joylashgan, yumshoq quyqasimon, «uzum boshi» shaklidagi o'sma olib tashlandi. O'ng bo'lmacha gumbazidagi o'sma ham fragmentatsiyasiz olindi. Katta hajmdagi miksoma o'ng atrioventrikulyar darcha orqali o'ng qorincha chiquv qismini ham qisman obturatsiya qilgan holda, bu o'sma qismlari ham muvofiqiyatli olib tashlandi. Oval darchada joylashgan 2,5sm bo'lgan o'sma ildizi batamom olib tashlanib, bo'lmachalar devori ksenoperikard yordamida 3x4sm yamoq bilan plastika qilindi. Reviziyada trikuspaidal funksional yetishmovchiligi aniqlandi. Hamma o'sma olib tashlangan to'kimalar betadin, spirt bilan ishlandi. Yurak kameralari qayta reviziyasida boshqa patologiya topilmadi. Yurak kameralari devorlari tiklandi. Uch marotaba deaeratsiya EXOKG kontrolida bajarilib, aorta klampi olindi, yurak va qon 37 gr.gacha istildi. Yurak faoliyati o'z o'zidan qayta tiklana boshladi. O'ng qorincha ustki qismiga miokardial elektrod tikildi. Asta sekin medikamentoz dorilar oyordamida, sun'iy qon aylanish apparati faoliyati kamaytirilib, gemodinamik ko'rsatgichlar turgunligida, o'rta miqdorda yurak toniklari bilan, sun'iy qon aylanish apparati faoliyati to'xtatildi. Bemor hamma kerakli muolajalardan so'ng, o'rtacha stabil ko'rsatgichlarda reanimatsiyaga o'tkazildi.

Bemor rejali ravishda, intensiv davolanishdan so'ng, 3-kuni bo'linga o'tkazildi, rejali davolanidan so'ng, 12- kuni bemorga javob berildi. Davom ettirilishi lozim medikamentoz davolanish, Andijon klinikasi zimmasiga yuklanib, bemorga javob berildi.

Bu operatsiyadan keyin, taxminan 10 yildan so'ng, Andijon yurak-qon tomir jarrohligi bo'limiga bemor J., 26 yoshda, tipik chap bo'lmacha o'smasi – miksomasi bilan qabul qilindi. Tekshirishlar natijasida bemorda o'rtacha kattalikdagi chap bo'lmacha miksomasi aniqlangan. Rejali tayyorgarlikdan so'ng, bemorda sun'iy qon aylanishi va kardioplegiya

Rasm 3. Remiksoma 5x4sm chap bo'lmachada.

sharoitida o'smani olib tashlash amaliyoti yaxshi natija bilan bajarilgan (t.f. n. Turgunov A.I.). Amaliyotdan so'nggi davr asoratsiz o'tib, bemor 8 kunda klinikadan chiqarilgan. Operatorning ta'kidlashicha, operatsiya hech qanday qiyinchiliksiz, asoratsiz bajarilgan (rasm 3.), operatsiyadan keyingi davr ham asoratsiz o'tgan va bemor yaxshi natijalar bilan uyiga javob berilgan. Lekin, 2 yildan keyin, shu bemor J., 28 yoshda, Andijon klinikasiga qayta murojaat qilgan. Poliklinik tekshirishlar natijasiga ko'ra, bemorda chap bo'lmacha residiv miksomasi aniqlangan. Hali kuchli asoratlari bo'lmagan holda, bemorning yaqinlari uni Toshkentga, bizning klinikamizga jo'natilishini talab qilganlar. Birinchi operator murojaatiga ko'ra, bemor bizning klinikamizga joylashtirilgan. Dinamik kuzatuvlar natijasiga qaraganda, qaytalangan residiv o'sma o'sishi kuzatilgan. 2 yil davomidagi kuzatishga ko'ra, residiv o'sma 3x4sm dan to 5x5sm ga kattalashgan. Dinamik kuzatishlar natijasiga ko'ra, bemor rejali ravishda qayta operatsiyaga - reoperatsiyaga tayyorlangan. Shunisi qiziqki, bu bemor bizda ikki marta og'ir operatsiyalarni o'tkazgan o'sha 48 yoshli bemor J. ning qizi ekan. Onasining ta'kidlashicha, qizida kasallik alomatlar uzoq vaqt bilinmagan, o'sma aniqlangandan keyin, yuqorida qayd qilingan tekshirishlar natijasida bemorda tipik chap bo'lmacha miksomasi

aniqlanib, rejali ravishda operatsiya bo'lgan. Ammo, 2 yildan keyin yana o'sha diagnoz bilan qayta operatsiya ko'rsatgichlari aniqlanganligi bemor qarindoshlari uchun muammo tuyulgan. Birinchi operatsiyani bajargan xirurgga ishonch bildirmay, bizning klinikamizga kelishgan. Vaxolanki, otasida bo'lib o'tgan qiyinchiliklar, o'smaning juda kuchli agressiv o'sishi, kuchli asoratlarga ega bo'lishi, qizida aniqlanmagan. Ikkinchi bemor ayolda o'smaning noagressiv, sekin rivojlanishi ta'kidlangan. Yuqorida keltirilgan faktlar asosida oilaviy miksoma, uning rivojlanishida ham residivga moyillik borligi aniqlandi. Rejali tayyorgarlikdan so'ng, bemor J., 28 yoshda, qayta operatsiyaga - residiv chap bo'lmacha miksomasini olib tashlash amaliyotiga tayyorgangan. Rejali qayta operatsiya xech qanday qiyinchiliklarsiz bajarilgan (prof.X.A.Abdumadjidov). Resternotomiya. Kardioliiz. Kanyulyatsiya. Sun'iy qon aylanishi va kardioplegiya tipik usulda bajarilgan. Reviziyada xaqiqatdan ham o'sha olingan chap bo'lmacha miksomasi o'rnida qaytadan yana o'sma paydo bo'lgan, hajmi 5x4sm (rasm.4), konsistensiyasi, rangi, tuzulishi avvalgi o'smaga o'xshash, yana oval darcha orqali o'sgan. Qisman chap atrioventrikulyar darchani obturatsiya qila boshlagan. O'sma adekvat holda, asoratsiz, butunligicha olib tashlangan. Oval darcha maydoni kengaytirilib kesib olingan, kerakli

Rasm.4. Chap bo'lmacha Remiksomasi. 5x4sm, mitral darchani qisman berkityapti.

antiseptiklar bilan ishlovdan keyin, bo'lmalararo devor yamoqsiz tiklangan. Operatsiyaning qolgan qismlari ham asoratsiz yaxshi natijalar bilan tugatilgan. Bemor reanimatsiyada 1 kun bo'lib, stabil ko'rsatgichlar bilan bo'limga o'tkazilgan. Rejali davolanish 7 kun bo'lib, 8 - kuni bemorga javob berilgan. Kontrol EXOKG da - natija qoniqarali. Bemor Andijon klinikasida kuzatuvda bo'lgan. Ammo, 1,5 yildan keyin shu bemor ayolda qayta tekshiruv natijasiga ko'ra ikkilamchi qayta o'sma - chap bo'lmacha o'smasi aniqlangan. Kuzatuvlar 1 yil davomida o'sma asta sekin kattalashganligi aniqlangan. Shunga ko'ra bemor bizning klinikada qayta kontrol EXOKG yordamida, MSKT bilan xam tekshirilgan. Bemorga yana qayta operatsiya taklif etilgan, ammo bemor boshqa klinikada ham konsultatsiya qilinishini etirof etgan. Xususiy «Ezgu niyat» kardiokirurgik klinikasida rejali ravishda qayta 3-marotaba amaliyotdan o'tgan. Tekshirish davomida xech qanday operatsiyaga qarshi ko'rsatgichlar bo'lmagan. Rejali ravishda reressternotomiya bilan 3-marta amaliyot bajarilgan (t.f.n. Irmuxamedov A.R.). Operatorning ta'kidlashicha, o'sma nainki chap bo'lmacha oval darchasidan, va o'ng bo'lmacha gumbazidan xam o'sgan, bu xildagi o'smalarni applikatsion deyilishiga sabab ham shuki, operatsiya adekvat qilinishiga qaramay, o'sma tekkan joyning o'zidan ham o'sishi mumkin ekan. Xirurgning ta'kidlashicha, operatsiyadan so'ng, u bemorga va yaqinlariga shu holdagi o'smalar mavjudligini, ular

avvalgi operatsiya adekvatligiga qaramay, yana paydo bo'lishi mumkinligi, bu haqida maxsus adabiyotda keltirilgan holatlar borligi tushuntirilgan. Bemor yaxshi natijalar bilan uyiga javob berilgan.

Endi shu holatlar yuzasidan maxsus adabiyotlarda nimalar qayd qilingani hakida gaplashsak. Yukorida keltirilgan avtorlarning ta'kidlashicha, bunday holatlar katta klinikalar tajribasida keltirilgan. Xususan, Maytesyan Sh.A., Mironenko V.A., Mutema Ch.A. larning ta'kidlashicha [2015], shunday holatlar kuzatilgan, ular tajribasida bemorlarni 3 va undan ko'p marotaba residiv miksoma tufayli amaliyotlar bajarilgan. Mashxur ingliz kardiokirurgi Stiven Uestabi [2019] takidlashicha, uning tajribasida unikal holat - bir bemorni 6 marta miksoma residivi tufayli qayta operatsiyalar bajarganligi takidlangan. Oxirgi 6 - operatsiyadan oldin, kardiokirurg bemorga va yakinlariga bu 6-operatsiya oxirgisi, yana qaytalansa men operatsiya qilolmayman deb ogohlantirgan. Operatsiya yaxshi natija bilan o'tgan, shundan keyin yana o'smaning qaytalanishi u bemorda kuzatilmagan.

Demak, **xulosa** qilib shuni aytish lozimki:

1. Miksoma residivi ehtimoli har bir bemorda uning birlamchi adekvat operatsiyasiga qaramay saqlanadi.
2. Miksomalarda residivi taxminan 2-3,5% hollarda kuzatiladi.
3. To'g'ri xirurgik taktika aniqlangan holda miksoma residivi amaliyotini yaxshi natijalar bilan qayta bajarish imkoniyati katta.

References/Список литературы/Iqtiboslar

1. Abdumajidov Kh.A., Nazirova L.A., Turgunov A.I. Features of diagnosis, clinical examination and surgical treatment of cardiac myxomas. Toolkit. Tashkent - 2016. 40 p.
2. Bockeria L.A., Malashenkov A.I., Kavsadze V.E., Serov R.A. Cardiooncology. – М.: NTSSSH named after A.N.Bakulev RAMS. 2003. - 254s
3. Ikramov A.I., Aliev Sh.M., Juraeva N.M., Pulatov L.A. MSCT angiography in the diagnosis of primary heart tumors. Mat.XX1 of the All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons. - Moscow. 2015, p. 32
4. Lugovsky M. K. Myxomas of the heart: the results of surgical treatment and clinical and morphological characteristics: author. dis. ... Dr. med. Sciences: 14.01.26. - М.: FGBU National Research Center for Transplantology and Artificial Organs named after Academician V. I. Shumakov of the Ministry of Health of the Russian Federation. - 2017. - 148 p.
5. Maytesyan Sh.A., Mironenko V.A., Mutema Ch.A.: Threefold recurrence of multiple mixomas of the right and left atria. Mat.XX1 of the All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons. - Moscow. 2015. S. 32.
6. Sato T., Watanabe H., Okawa M., Iino T. et al., Right Atrial Giant Myxoma Occupying the Right Ventricular Cavity// Ann. Thorac. Surgery.-2012. – Vol. 94. – P.643-648.
7. Merello L., Elton V., González D., Elgueta F. et al. Cardiac myxomas. Analysis of 78 cases // Rev Med Chil. - 2020. - No. 1. - R. 78–82.
8. Vijan V., Vupputuri A., Nair R. C. Case report an unusual case of biatrial myxoma in a young female // Case Rep Cardiol. — 2016.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000